

№3 / 2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 3 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

3/3

BOSH MUHARRIR:

rix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

7- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva - filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov - tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov - tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Kodirov V.A., Bozorova Z.J. Etnopedagogik va mumtoz manbalarda insonlararo o'zaro ta'sir muammosining tavsifi	4
Turaboyeva M.R. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning o'quv muvaffaqiyatini rivojlantirish	8
Odiljonova K.A. Talabalarda lisoniy tafakkurni rivojlantirishda psixolingvistik yondashuvning samaradorligi	12
Temirov M.A. Ijodiy asarlarni o'rganish orqali talabalarning badiiy did va estetik tafakkurni rivojlantirish modeli	16
Кабирова Н.Х. Роль устных вычислений в формировании вычислительных навыков младших школьников	23
Yakhshiboeva G.O. Parameditsina yo'nalishi talabalariga akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati	27
Komilova D.A. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	33
To'xliboyeva Z.A. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorlik ko'nikmasini shakllantirishning pedagogik zaruriyati	37
Мирзалиев А.А. Методическая технология организации морально-психологической подготовки	43
Wang Ping. Research on the national aesthetics of chinese piano works	48
Adaxamova M.M. Improving the communicative competence of physical education students through organizing english classes outside the auditory	53
Alimov J.A. Maktablarda gimnastika darsini o'qitishning zamonaviy pedagogik metodikasi	57
Дулатов Р.Р. Анкетный мониторинг как инструмент управления прыжковой подготовкой юных баскетболистов на этапе углублённой специализации	63
Nasirdinova G.D. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi	67
Mullajonov Sh.I. Bo'lajak o'qituvchilarda so'g'lom va faol turmush tarzini tashkil etishning samarali usullari	72
Valixanov S.Sh. Jismoniy tarbiya tizimini tashkil etishda yevropa mamlakatlari tajribasi	75
Turg'untoshev M.I. Zamonaviy texnologiyalar vositasida sport-ta'lim jarayonida jismoniy salohiyatni oshirish mexanizmlari	82
Yuldashev B.N. Ortiqcha vaznga ega bolalar uchun maxsus jismoniy tarbiya mashqlarini kompleks qo'llash usullari	89
Saidg'aniyev S.O. Oliy ta'lim talabalari uchun "gimnastika va uni o'qitish metodikasi" fanining ahamiyati	93
Abdufattoxova M.B. Yosh o'qituvchining ustoz-shogirdlik faoliyati jarayonida kasbiy shakllanish darajasini aniqlash va funksional komponentlari	97
Махкамов Ш.Р. Русская фразеология: традиции и современные тенденции	101
Mamatqodirov Z.N. Karate mashg'ulotlarining psixologik salomatlikni saqlashdagi o'rni	107
Gofurjanova N.K. Germenevtik yondashuvning o'ziga xos xususiyatlari	112
Kosimov R.K. O'zbek va qirg'iz adabiyotida xalq og'zaki ijodining roli va o'ziga xosligi.	115

BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA SO'G'LOM VA FAOL TURMUSH TARZINI TASHKIL ETISHNING SAMARALI USULLARI

<https://zenodo.org/records/15776492>

Mullajonov Shohruh Isroiljon o'g'li
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarning sog'lom va faol turmush tarzini shakllantirishning samarali usullari muhokama qilinadi. Maqolada to'g'ri ovqatlanish, jismoniy faollik, psixologik salomatlik, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va o'qituvchilarning o'zlarini rivojlantirish kabi muhim jihatlar ta'kidlanadi. Maqola bo'lajak o'qituvchilarga o'zlarining salomatligini yaxshilash, professional faoliyatini oshirish va o'quvchilariga ijobiy ta'sir ko'rsatish uchun amaliy tavsiyalar beradi.*

Kalit so'zlar: *jismoniy mashqlar, jismoniy faollik, tabiatning sog'lomlashtiruvchi kuchlari, uyqu rejmi, to'g'ri ovqatlanish.*

Аннотация. *В данной статье будут рассмотрены эффективные способы формирования у будущих педагогов здорового и активного образа жизни. В статье освещаются такие важные аспекты, как правильное питание, физическая активность, психологическое здоровье, пропаганда здорового образа жизни и развитие самих педагогов. Статья представляет собой практические советы будущим учителям по улучшению своего здоровья, повышению профессиональной успеваемости и положительному влиянию на своих учеников дает.*

Ключевые слова: *физические упражнения, двигательная активность, целебные силы природы, режим сна, правильное питание.*

Abstract. *This article discusses the effective methods for the formation of a healthy and active lifestyle of future teachers. The article highlights important aspects such as proper nutrition, physical activity, psychological health, promotion of a healthy lifestyle and the development of teachers themselves. Article practical recommendations for future teachers to improve their health, increase professional performance and positively influence their students gives*

Key word: *exercise, physical activity, the healing forces of nature sleep mode, proper nutrition*

Yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev aytganlaridek: "Sog'lom xalq, sog'lom millatgina buyuk ishlarga qodir bo'ladi". Shu boisdan yosh avlodning har tomonlama barkamol bo'lib yetishish uchun barcha sharoitlar yaratilmoqda. Shu bilan bir qatorda mamlakatimizda sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalash, yoshlarning ijodiy-intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarishi, mamlakatimiz yigit-qizlarini XXI asr talabalarga to'liq javob beradigan, har tomonlama rivojlangan shaxslar etib voyaga yetkazish uchun zarur shart-sharoitlar, imkoniyatlarni yaratish bo'yicha keng ko'lamli aniq yo'naltirilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasida qonun va qonun osti xujjatlar, jumladan, «Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida» Qonunning qabul qilinishi (1992,2000,2015y) [1], 2017-yil 3-iyunda «Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish choratadbirlari to'g'risida»gi qaror; 2018-yil 5-martda «Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi» farmoni [2]; 2019-yil 29-yanvarda «O'zbekistonda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va aholini jismoniy ommaviy sportga jalb etish to'g'risida», 2019-yil 13-fevralda «2019-2023-yillar davomida O'zbekistonda Jismoniy va ommaviy sportni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida», «Sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida», 2020-yil30-oktabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni va qarorlar qabul qilindi [3]. Ushbu qaror, farmonlarni qabul qilinishi O'zbekistonda Jismoniy tarbiya va sportning qay darajada taraqqiy etayotganidan, shu bilan bir qatorda Jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazam shug'ullanish hamda sog'lom turmush tarzi bo'yicha hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish orqali har bir fuqaroda kasallikka qarshi kuchli immun tizimi paydo bo'lishini ta'minlash, zararli

odatlardan voz kechish, to'g'ri ovqatlanish tamoyillariga amal qilish, tiklash va rehabilitatsiya ishlari hamda ommaviy jismoniy faollik tadbirlarni tizimli va samarali tashkil etishdan iborat sanaladi.

Inson salomatligini asrash va mustahkamlash, qolaversa, uzoq umr ko'rishning garovi sog'lom turmush tarzi ekanligi bugun barchaga ayon haqiqat. Zero, har birimiz, eng avvalo, o'z sog'lig'imizni o'ylashimiz darkor. Ana shunda xotirjam va farovon hayot kechirib, ko'plab asoratli xastaliklarning oldini olgan bo'lamiz. Tog'ri ovqatlanish inson organizmiga shunday ta'sir ko'rsatdiki nafaqat insonning tashqi ko'rinishiga balki uning pisixalogiyasiga, kayfiyatiga insonning maqsalari balki kelajakka bo'lgan yorqin umidni ham beradi. Shu borada tadqiqot ishi doirasida ko'plab tajribalarni olib boorish davomida, talabalik davrida jismoniy madaniyatini takomillashtirish, unga oid bilimlar zahirasini boyitish, jismoniy imkoniyatlaridan kelib chiqib, faqat tana skelet mushaklari faoliyati bilan bog'liq "armreysling" "atletizm" va boshqa mashg'ulotlarga ruju qo'ymay (ayrim mushaklar korsetinigina o'ylab) uni faoliyatini, funksiyasini yaxshilaydigan modda almashinuvi, nafas, yurak-tomir tizimi faoliyatini normal kechishiga oid maxsus sog'lom turmush tarzi jismoniy madaniyati bilimlari, amaliy malakalari va ko'nikmalarini egallashlari lozim [4]. O'quv, mehnat va boshqa jarayonlar harakat orqali sodir bo'ladi va ular uchun organizm quvvat sarflaydi. Uni yuzaga kelishi, uni ishlatish mexanizmi, quvvat zahirasini tiklash jarayonini hisobga olmaslik, boshqachasiga aytganda o'zining vujudini eshita bilmaslik, uning signallariga befarqlik yoki anglay olmaslik sog'lom turmush tarzi jismoniy madaniyatini bilimlarini egallamaganligidan dalolatdir.

Talabalar o'rtasida to'ri ovqatlanish va faol turmush tarzini targ'ib qilish maqsadida, to'g'ri ovqatlanish va faol turmush tarzining oltita muhim samarali sharti ishlab chiqildi.

Birinchi shart -to'g'ri ovqatlanish shunday tashkil etilishi kerakki, u o'zining fizik, kimyoviy hamda biologik xususiyatlari bilan inson tanasiga og'irlik qilmasin, aksincha, tez va oson hazm bo'lib, organizmni kerakli ozuqaviy moddalar bilan ta'minlanishi darkor

Ikkinchi shart — doimo harakatda bo'lish. Kishi kundalik hayotda jismoniy mashqlar, sport o'yinlari, badanni chiniqtiruvchi muolajalar bilan ko'proq shug'ullansa, organizmdagi fiziologik, biologik jarayonlar faollashadi. Natijada, kayfiyat ko'tarilib, ishchanlik qobiliyati ortadi. Shubhasiz, bu salomatlikni mustahkamlashda muhim ahamiyatga egadir.

Uchinchi shart — kun tartibi va ishni biologik rejim asosida tashkil qilish. Koinotda tabiiy hodisalar ma'lum bir tartib asosida takrorlanadi. Xususan, quyoshning har kun ma'lum vaqtda chiqishi va botishi, yil fasllarining har yili takrorlanishi tabiatdagi barcha harakatlar ma'lum bir tartibga bo'ysunishidan dalolatdir. Va inson ham bundan mustasno emas. Misol uchun, inson tanasidagi faollik kunduzi ortadi, kechasi susayadi. Shu bois ham ish kuni, dam olish vaqti to'g'ri rejalashtirilgan bo'lishi kerak.

To'rtinchi shart — ruhiy osoyishtalikni ta'minlash. Ma'lumki, bizning tanamiz, ichki a'zolar faoliyati asab tizimiga bevosita daxldor. Ularning me'yoriy faoliyati ruhiy holatimiz, kayfiyatimizni belgilaydi. Shu ma'noda huda-behudaga jizzakilik qilmay, yaxshi narsalar haqida o'ylab, oqilona fikrlash, yomonliklardan tiyilish, nafsga erk bermaslik, xushfe'l, xushmuomala bo'lish sog'liqni saqlash va mustahkamlashning garovidir.

Beshinchi shart — ichkilikbozlik, kashandalik, giyohvandlik singari zararli odatlardan tiyilish. Bu illatlarning sog'liq va turmushga ziyoni bisyorligini alohida ta'kidlab o'tirishga hojat yo'q. Zero, bunday kishilarning hayotga befarq, kun o'tsin uchun yashovchi, o'z sog'lig'i va kelajagini o'ylamaydigan zaif odamlarga aylanib qolishi hayotda ko'p kuzatilgan. Bu achinarlidir.

Oltinchi shart — ozodalik, orastalikka rioya qilish, atrof-muhitga munosabat masalasi. Kundalik hayoti asnosida inson atrof-muhitga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatadi. Masalan, hayotimiz uchun zarur bo'lgan oziq-ovqatlardan chiqindi hosil bo'lishi o'ta tabiiy hol. Bilasiz, chiqitlarni to'g'ri kelgan joyga tashlash tufayli atrof-muhit ifloslanadi: suv, tuproq va havoda salomatlikka salbiy ta'sir qiluvchi omillar vujudga keladi. Shuning uchun ham ozodalikka qat'iy amal qilish kundalik turmushimizda odatiy holga aylanishi kerak [5].

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, yuqumli bo'lmagan kasalliklar 70% hollarda erta o'limga sabab bo'lmoqda. Shu bois, sog'lom turmush tarzini o'z ichiga olgan salomatlikni mustahkamlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Dunyo olimlarining tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki umir ko'rish davomiyligi sog'lom turmush tarzi umr ko'rish davomiyligini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Germaniyada o'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, sog'lom turmush tarziga amal qilish 40 yoshdan keyingi umr ko'rish davomiyligini 13-17 yilga uzaytirar ekan. AQShda o'tkazilgan tadqiqot 50 yoshdan keyingi umr ko'rish davomiyligining 12-14 yilga ortganini ko'rsatmoqda. Sog'lom ovqatlanish bir qator kasalliklarning oldini olishning eng muhim vositasi hisoblanib, sog'lom umr ko'rish davomiyligini oshirishga xizmat qiladi. Sog'lom ovqatlanish parhezlari o'lim xavfini (22% ga), yurak-qon tomir kasalliklarini (22% ga), saratonni (15% ga) va 2-tur qandli diabetni (22% ga) sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. Sog'lom ovqatlanishning asosi turli xil o'simlik mahsulotlarini ko'p miqdorda iste'mol qilishdan iborat. O'simlik ozuqasi tarkibidagi ko'plab moddalar antioksidant va yallig'lanishga qarshi xususiyatlarga ega bo'lib, qon ivishiga to'sqinlik qiladi, qon bosimini va fermentlar faolligini boshqaradi, qondagi glyukoza miqdorini me'yorlashtiradi, lipid profilini yaxshilaydi, genlar ekspressiyasi va signal yo'llariga ta'sir qiladi, shuningdek, yurak-qon tomir kasalliklari bilan bog'liq bo'lgan ba'zi biomarkerlarga ta'sir qiladi. Sport bilan shug'ullanadigan kishilar bir qator kasalliklarga, jumladan yurak va onkologik xastaliklarga kamroq chalinadi. Bundan tashqari, ularning tanasi va to'qima tarkibi ko'pincha sog'lom bo'ladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, jismoniy faollik barcha tabiiy sabablarga ko'ra o'lim xavfini pasaytiradi [6]. Xususan, haftasiga 2,5 soat (ya'ni, haftada 5 kun davomida kuniga 30 daqiqa o'rtacha faollik) nol faollikka nisbatan barcha sabablarga ko'ra o'lim xavfini 19 foizga kamaytirsa, haftasiga 7 soat o'rtacha faollik esa bu xavfni 24 foizga pasaytiradi.

Bo'lajak o'qituvchilarda sog'lom va faol turmush tarzini shakllantirishda kompleks yondashuv, ta'lim dasturiga integratsiya, rag'batlantirish, o'rnak bo'lish, ijtimoiy muhitni shakllantirish va talabalarning shaxsiy xususiyatlarini hisobga olish kabi omillar muhim rol o'ynaydi. Shundan ko'rinib turibdiki talaba yoshlar o'rtasida sog'lom va faol turmush tarzini tashkil etish hamda hayotga tadbiiq etishda bir qator dasturlar ishlab chiqish lozim deb hisoblayman.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoev SH.M. "Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz" mavzusidagi Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutqi. – T.: "O'zbekiston", 2016. – 56 b.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-yanvardagi PF-5924son "O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni // <https://lex.uz/pdfs/4711327>.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 3-iyundagi PQ- 3031-son "Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori // <https://lex.uz/pdfs/3226019>.

4. Садовников Е.С. Принципы функционирования системы физкультурно-оздоровительной деятельности молодежи. дис. Д-ра пед. наук. Волгоград, 2019. С 472.
5. Бишаева А.А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента. Учебное пособие / М.: КНОРУС, 2017. С 300.
6. Таймазов В.А., Степанов В.С., Давиденко Д.Н., Соколов В.Г., Скляров С.В. Общее физкультурное образование и культура здоровья студентов высших учебных заведений // Научно-теоретический журнал «Ученые записки». 2009. № 11 (57). С. 93-96.

UO'K: 796.38

JISMONIY TARBIYA TIZIMINI TASHKIL ETISHDA YEVROPA MAMLAKATLARI TAJRIBASI

<https://zenodo.org/records/15776500>

Valixanov Saidbek Shoxobidinovich
Andijon davlat universiteti

Аннотация. *Jismoniy tarbiya tizimini tashkil etishda xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish bu sohada samarali va zamonaviy yondashuvlarni aniqlash va ularni milliy tizimga moslashtirish orqali jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirishdir. Maqolada Yevropaning bir nechta davlatlarining jismoniy tarbiya sohasida o'rganilib, o'zaro qiyoslab tahlil qilingan.*

Калит so'zlar: *jismoniy tarbiya, ommaviy sport, xorijiy tajriba, davlat, maktab, ommaviy axborot vositalari, sport dasturlari, musobaqalar.*

Аннотация. *Изучение опыта зарубежных стран в организации системы физического воспитания направлено на дальнейшее развитие физической культуры и спорта путем выявления эффективных и современных подходов в этой области и их адаптации к национальной системе. В статье рассмотрены и сравнительно проанализированы взаимоотношения нескольких европейских стран в области физического воспитания.*

Ключевые слова: *физкультура, массовый спорт, зарубежный опыт, государство, школа, СМИ, спортивные программы, соревнования.*

Abstract. *The study of the experience of foreign countries in the organization of the physical education system is the further development of physical education and sports by identifying effective and modern approaches in this area and adapting them to the national system. The article was studied in the field of physical education of several countries of Europe and was cross-estimated.*

Key words: *physical education, mass sports, foreign experience, state, school, media, sports programs, competitions.*

Sport jamiyat va davlat hayotida muhim o'rin tutadi. Rivojlangan xorijiy mamlakatlarda sportni rivojlantirish, keng ommani qamrab olgan dasturlarni amalga oshirish, aholi salomatligini yaxshilash va ularning bo'sh vaqtini samarali tashkil etish bo'yicha katta tajriba to'plangan. Bu yo'nalish ko'plab mamlakatlarda milliy siyosatning ustuvor yo'nalishiga aylangan.

Ommaviy sportni rivojlantirish tajribasi shuni ko'rsatadiki, sport sohasida davlat boshqaruvi samaradorligi yuqori bo'lib, bu jarayonda davlat-xususiy sheriklik ijtimoiy yo'nalishda tashkil etilgan. Davlat asosiy ko'maklovchi kuch sifatida ishtirok etadi. Bunday yondashuv uzoq muddatli strategik rejalashtirish va qo'yilgan vazifalarning bajarilishini samarali nazorat qilish imkonini beradi.

Xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, jismoniy tarbiya tizimini hududiy boshqaruv tamoyili asosida tashkil qilish, davlat va mahalliy boshqaruv organlari vakolatlarini aniq belgilashga yordam beradi. Davlat darajasida strategik vazifalar bajariladi, mintaqaviy va mahalliy darajada esa ommaviy sport va "sport hamma uchun" tamoyiliga ko'proq e'tibor qaratiladi.

